

RAQAMLI IQTISODIYOTDA YOSHLARNING ROLINI OSHIRISH VA IMKONIYATLARI

Xashimxodjayeva Manzura
Aliyev Azamat

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Iqtisodiyot fakulteti katta o‘qituvchisi
Toshkent amaliy fanlar universiteti, Iqtisodiyot fakulteti 4-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899695>

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda yoshlarning rolini, hukumatimizning yoshlarga va start-uplarga berilayotgan ahamiyatni o‘rganadi. Raqamli iqtisodiyot bugungi dunyoda tobora muhim va nufuzli bo‘lib bormoqda va uning rivojlanishida yoshlar asosiy rol o‘ynaydi. O‘zbekiston yoshlari axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sohasida salmoqli salohiyatga ega. Xususan, iqtisodiyotni raqamlashtirish, startaplarini yaratish, dasturiy maxsulotlar ishlab chiqish va innovatsion ishlanmalarda faol ishtirok etmoqda. O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda yoshlarning roli zamonaviy dunyoda taraqqiyot va raqobatbardoshlikka intilishning ajralmas qismidir.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, start-up, axborot texnologiyalari, iqtisodiyotni raqamlashtirish, ijodiy g‘oya, innovatsion rivojlanish.

Kirish

Jamiyatdagi barcha ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa muammolarni hal etishning asosiy omili milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va iqtisodiy yuksalishiga erishishdir. Aholining farovonligi pirovard natijada iqtisodiy o‘shish darajasi va sur‘atlariga bog‘liq bo‘ladi. Iqtisodiy o‘shish sur‘atlari va ko‘lamiga qarab jamiyatning iqtisodiy holatiga baho berish mumkin. Uning maqsadlari qanchalik amalga oshirilayotganlik ko‘rsatkichi aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan YAIM yoki milliy daromad hisoblanadi. Ta’kidlash joizki, mamlakatimizda makroiqtisodiy barqarorlashuv va iqtisodiy o‘shish natijasida aholi turmush farovonligi yuksalib, turmush farovonligi yuksalib bormoqda. Darhaqiqat, globallashuv, integratsiya, integratsiya jarayonlarining jadallashuvi, sanoatlashtirish, butun dunyo iqtisodiy hayotidagi ekologik, demografik va siyosiy omillar har bir milliy iqtisodiyotning mutanosib rivojlanishini, alohida e’tibor berishni taqozo etadi. Iqtisodiy globallashuv sharoitida iqtisodiy muvozanat mezonlarini bilish davlatning oqilona iqtisodiy siyosatini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Barcha mamlakatlarda bandlik rivojlantirish turli bosqichlarda, milliy valyutakursini mustahkamlash, o‘shish sur‘atlarini oshirish doimo dolzarb bo‘lib kelgan.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

O‘zbek jamiyati “startap” degan terminni tadbirkorning “oyoqqa turib olishi jarayoni”, deb qabul qilmoqda va ular qaysidir ma’noda haq. Bundan 30 yil oldin odamlarni simsiz telefon orqali muloqot qilishini tasavvur qila olmasdik. endi bu aqlli qurilmalar orqali nafaqat gaplashish, balki kitob o‘qish, rasimga tushirish, musiqa eshitish, qon bosimini o‘lchash va real vaqt tartibida tasvirli video muloqotlar qilish mumkin bo‘lmoqda.

Ekspirimental natijalar va ularning muhokamasi

Fikrimizning indallosi shundaki, ilm-fan va texnika yutuqlarini keng qamrovda qo‘llagan holda iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy va boshqa sohalarga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni tezkor joriy etish davr talabiga aylanib ulgurdi. “Start-up” haqida nima bilamiz?

So‘nggi yillarda o‘zbek tili lug‘atiga bir qancha zamonaviy so‘zlar qatorida startap atamasi ham kirib keldi. Inglizcha “start-up” so‘zidan olingan bu termin “jarayonni boshlash”, “ishga tushirish” kabi ma’nolarga ega. “Startap” so‘zi 1939-yilda Amerikada paydo bo‘lgani aytiladi. O‘sha paytlari Stenford universiteti talabalari Devid Pakkard va Uilyam Xyulettlar o‘zlarining mo‘jazzgina loyihasini ishlab chiqadi va mazkur mitti loyihani “start-up” deya nomlashadi. Bugunga kelib, o‘zbek jamiyati “startap” degan terminni tadbirkorning “oyoqqa turib olishi jarayoni”, deb qabul qilmoqda va ular qaysidir ma’noda haq.

O‘zbekistonda “start-up”lar qanday rivojlanmoqda?

Innmind.com axborot tarmog‘ining ma’lumotlariga ko‘ra, er yuzi bo‘ylab har yili 100 million startaplar o‘z faoliyatini boshlaydi. Biroq kompaniyalar tomonidan 5,7 million startap muvaffaqiyatli tarzda

akkselektor dasturlariga saralab olinadi. Shulardan 824 tasigina jahon bozoriga o'zining tovar, ish va xizmatlarini taklif etish orqali chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ro'yxatdan o'tgan boshqa startaplar esa odatda to'g'ri biznes-model tanlanmagani, samarali startap loyihasining shakllanmagani, investitsiyalash manbasiga ega bo'lmagani kabi qator sabablar tufayli o'z faoliyatini tugatishiga majbur bo'ladi.

Bunday muammolar barcha davlatlar singari mamlakatimizda ham kuzatiladi. Shunga qaramay, so'nggi yillar yurtimizda startap loyihalar soni ko'payib boryapti. Ularni moliyalashtirish Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-martda qabul qilingan “Ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirishning normativ-huquqiy bazasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori hamda unda belgilangan Nizomga muvofiq tanlov asosida amalga oshiriladi. Ya'ni, Innovatsion rivojlanish vazirligi bir yilda kamida 2 marotaba tanlov e'lon qiladi va kelib tushgan murojaatlar 3 ta saralash bosqichida “startap” loyihalar mutaxassisleri tomonidan o'tkaziladi.

O'tgan 2019—2021-yillarda Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan jami 90 ta startap loyiha tanlov asosida moliyalashtirilgan. U turli sohalarni qamrab olgani holda, loyihalarning umumiy qiymati 70,3 milliard so'mni tashkil etadi. Mazkur startap loyihalar amalga oshirilishi in'ikosida 674 ta yangi ish o'rni yaratilib, eksportbop va import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yildi. Ana shunday yosh va umidli startapchilarning aksariyati bugungi kunda muvaffaqiyatli ishlab kelmoqda.

O'zbekistonda yoshlar raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishda muhim o'rin tutmoqda. Ayni paytda yoshlar AKT sohasida salmoqli salohiyatga ega. Internetning mavjudligi va mobil qurilmalarning keng qo'llanilishi tufayli yoshlar zamonaviy raqamli vositalardan kundalik hayotda faol foydalanmoqda. Bu ularga yangi texnologiyalarni osonroq o'zlashtirish va ularni turli sohalarda samarali qo'llash imkonini beradi. O'zbekiston yoshlari ham iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonlarida faol ishtirok etmoqda. Ular o'zlarining startaplarini yaratadilar, dasturiy mahsulotlar, mobil ilovalar va veb-saytlarni ishlab chiqadilar. Yoshlar o'zlarining ijodiy g'oyalari va AKT ko'nikmalari orqali raqamli iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Ular xizmatlar va mahsulotlar sifatini oshirishga, davlat, biznes va fuqarolar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar jarayonlarini soddalashtirishga yordam beradi. Davlatimiz rahbari raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda yoshlarning o' rni muhimligini e'tirof etib, ularning faolligini qo'llab-quvvatlamokda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi qoshidagi innovatsion inkubatorlar markazida “Rekuperator (chiqindilar, turli gazlar va boshqa omillar sabab zararlanagan ob-havoni tozalab beruvchi qurilma) va havo tozalagichlarni ishlab chiqarish” startap loyihasi, “Start-up va Investor” loyihasi, Startup Innovation Group kompaniyasi va boshqa bor qator kompaniyalar yoshlarni qo'lab-qullashda davom etmoqda.

2024-yil 29-mayda qabul qilinga Raqamli texnologiyalar sohasidagi istiqbolli startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash va sohadagi yirik tashkilotlar faoliyatini eksportga yo'naltirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarorida quyidagilar nazarda tutilga:

“2024-yil 1-iyuldan boshlab raqamli texnologiyalar sohasida IT-ta'lim xizmatlarini ko'rsatish, dasturiy mahsulotlar ishlab chiqarish hamda eksportga yo'naltirish bo'yicha startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun har yili o'tkaziladigan tanlov (keyingi o'rinlarda — tanlov) asosida Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki orqali quyidagi pozitsiyalar bo'yicha 1 milliard so'mgacha grantlarni ajratish tizimi joriy etilsin:

istiqbolli g'oyaga — 150 million so'm;

mahalliy bozorga ixtisoslashgan loyihaga — 300 million so'm;

jahon bozoriga ixtisoslashgan loyihaga — 1 milliard so'm.

3. Quyidagilarni nazarda tutuvchi Raqamli texnologiyalar sohasida startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun tanlov asosida grantlar ajratish tartibi to'g'risidagi nizom 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin:

raqamli texnologiyalar sohasida startap loyiha (keyingi o'rinlarda — loyiha) larni qo'llab-quvvatlash uchun tanlov o'tkazish;

tanlov ishtirokchilariga qo'yiladigan talablarni belgilash;

tanlov ishtirokchilarini baholash va grant sovrindorlarini aniqlash;

tanlov natijasi bo'yicha grantlar ajratish.

4. Quyidagilar asosiy vazifalari bo'lgan Raqamli texnologiyalar sohasida startap loyihalarini tanlash va grant ajratish bo'yicha tanlov komissiyasi (keyingi o'rinlarda — tanlov komissiyasi) tarkibi 2- ilovaga muvofiq tasdiqlansin:

tanlovni tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq tegishli qarorlar qabul qilish, tanlovni o'tkazish muddatlarini belgilash;

tanlov doirasida moliyalashtiriladigan loyihaning samaradorligini baholash va monitoring qilish;

tanlov doirasida moliyalashtiriladigan startap loyihani iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga joriy etishga ko'maklashish.

5. Belgilab qo'yilsinki:

a) "Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki direksiyasi" MChJ (keyingi o'rinlarda — IT-park) tanlov komissiyasining ishchi organi hisoblanadi;

b) IT-parkka tanlov bosqichlarini tashkil etish va tanlov natijalari shaffof baholanishi uchun loyihaning samaradorligi va natijadorligini baholashdan o'tkazish bo'yicha o'z mablag'lari hisobidan eng yaxshi takliflarni tanlab olish yo'li bilan aniqlangan raqamli texnologiyalar sohasida xizmatlar ko'rsatuvchi xorijiy (xalqaro) tashkilot (keyingi o'rinlarda — mas'ul tashkilot) bilan shartnoma tuzish huquqi beriladi.

Bunda mas'ul tashkilot nomzodlarning arizalarini ko'rib chiqish, tanlov ishtirokchilarini saralash va loyihalarni baholash vazifalarini bajaradi;

v) mas'ul tashkilot, ularning affillangan shaxslari tanlovda ishtirokchi sifatida qatnashishlari mumkin emas;

g) ishtirokchilar tanlovda "Elektron xukumat" tizimi foydalanuvchilarini identifikatsiyalashning yagona axborot tizimi (OneID) orqali IT-parkning maxsus platformasida ro'yxatdan o'tgan holda ishtirok etadilar;

d) tanlovni tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq barcha tadbirlar tasdiqlangan xarajatlar smetasi asosida IT-park mablag'lari hisobidan qonunchilikda belgilangan tartibga muvofiq moliyalashtiriladi.

6. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi bir oy muddatda 2024-yil uchun, har yili 15-yanvarga qadar esa, kelgusi yillar uchun Yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasining har yilgi ish rejasida ushbu qaror talablaridan kelib chiqib, grant sovrindorlariga pul mablag'lari ajratilishini ko'zda tutsin.

7. Raqamli texnologiyalar vazirligi 2024-yil 1-iyulga qadar tanlov doirasida ishtirokchilarni ro'yxatga olish, yangiliklarni yoritib borish, grant mablag'larini olish uchun murojaat qilish (ariza yuborish), murojaat jarayonini kuzatib borish va tanlov bilan bog'liq boshqa ma'lumotlarni joylashtirishga mo'ljallangan maxsus platformani ishga tushirsin"

Xulosa

Bundan ko'rinib turibdiki, bunday chora-tadbirlar yosh tadbirkorlar va innovatorlarga yangi raqamli mahsulotlar, platformalar va xizmatlar yaratish orqali raqamli iqtisodiyotga kirish imkonini beradi. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish va raqamli texnologiyalarga sarmoya kiritishni rag'batlantirish raqamli kompaniyalarning o'sishi va malakali mutaxassislarni jalb qilish uchun qulay muhit yaratadi. O'zbekiston raqamli iqtisodiyotning muhimligini tan oladi va mintaqada innovatsiyalar markaziga aylanishga intiladi. Mazkur chora - tadbirlar va dasturlarning amalga oshirilishi iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, mamlakatimiz raqobatbardoshligini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratishga xizmat qilmoqda. Raqamli iqtisodiyot O'zbekistonning barqaror iqtisodiy rivojlanishi va kelajakda farovonlikni ta'minlashning asosiy omilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Raqamli texnologiyalar sohasidagi istiqbolli startap loyihalarni qo'llab-quvvatlash va sohadagi yirik tashkilotlar faoliyatini eksportga yo'naltirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. 2024-yil 29-may.
2. Sharipov Sh.Sh. O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotidayoshlarningo'rni. Fubdamental tadqiqotlar jurnali. VOLUME 1 ISSUE 6. 2023. 71-75-bet.

3. Farmonov I.I. Raqamli iqtisodiyotni iqtisodiy o'sishga ta'siri. Yoshlar va tadbirkorlikni qo'llab quvvatlash - mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohatlarning muhim omili. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 742-745-bet.
4. Po'latov, S., & Farmonov, I. (2023). The Role and Significance of Internal Audit as an Effective System of Internal Control in Business Entities.
5. <https://yuz.uz/uz/news/>.